

ZAMONAVIY DUNYODA TA'LIM**Yulchibekov Xudoybergan Yulchibek o'g'li,**

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti 1- bosqich talabasi,

E-mail:xudoyberganyulchibekov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda ta'lim inson hayotining eng muhim sohalaridan biriga aylanib bormoqda. Axborot texnologiyalarining tezkor rivojlanishi, raqamli transformatsiya, global integratsiya va innovatsion yondashuvlar zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirmoqda. An'anaviy ta'lim metodlari ornini interaktiv, masofaviy va individual yondashuvlar egallamoqda. Ushbu maqolada zamonaviy ta'limning asosiy yonalishlari, muammolari va rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi.

Kalit sozlar: Ta'lim, zamonaviy ta'lim, raqamli texnologiyalar, innovatsiya, masofaviy oqitish, pedagogika, globalizatsiya.

Аннотация. В этой статье говорится, что сегодня образование становится одной из важнейших сфер жизни человека. Быстрое развитие информационных технологий, Цифровая трансформация, глобальная интеграция и инновационные подходы формируют современную систему образования. На смену традиционным методам обучения приходят интерактивные, дистанционные и индивидуальные подходы. В данной статье будут проанализированы основные направления, проблемы и перспективы развития современного образования.

Ключевые слова: образование, современное образование, цифровые технологии, инновации, дистанционное обучение, педагогика, глобализация.

Bugungi globallashuv davrida ta'lim inson hayoti va jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biriga aylandi. XXI asrda ta'lim inson hayotining asosiy zaruratlaridan biriga aylandi. Har bir jamiyat oz taraqqiyotini ta'lim sifati bilan belgilaydi. Bugungi global dunyoda malakali, innovatsion fikrlaydigan va texnologiyani egallagan avlodni tayyorlash har bir davlat uchun ustuvor vazifaga aylandi. Shuning uchun ta'lim sohasi doimiy islohotlar, texnologik yangiliklar va metodologik yondashuvlar bilan boyimoqda. Ilm-fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim tizimiga kirib kelishi, innovatsion yondashuvlarning shakllanishi zamonaviy ta'limning yangi bosqichini boshlab berdi. Zamonaviy dunyoda ta'lim inson kapitalini shakllantirishning asosiy omiliga aylangan. Raqobatbardosh jamiyatlar, avvalo, bilimli va malakali insonlarga tayanadi.[1:105]. Endilikda ta'lim nafaqat bilim berish vositasi, balki inson

salohiyatini rivojlantirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va ijtimoiy-iqtisodiy osishni ta'minlovchi strategik soha hisoblanadi.

Zamonaviy ta'lim ozichiga zamonaviy ta'lim texnologiyalarini — interfaol metodlar, audio-vizual vositalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), multimediya, masofaviy ta'lim platformalari kabi elementlarini oladi. Ushbu texnologiyalar oquv jarayonini turlicha shakllar orqali boyitadi. Samaradorlikni baholashda ishlatiladigan mezonlar sifatida quyidagilar koriladi:

- ✓ oquvchilarning bilim darajasi, konikma va malakalar rivoji;
- ✓ darsga qiziqish va faolligi;
- ✓ oqituvchining pedagogik mahorati;
- ✓ oquv jarayonining individual va guruh tartibidagi moslashuvi;
- ✓ vaqt va resurslardan foydalanish samarasi. Oquv jarayonida interfaol

metodlardan foydalanish orqali oquvchilarning nazariy va amaliy bilimlarini yaxshilash imkoniyati, darslar davomida axborot texnologiyalari (kompyuter, multimedia, internet) yordamida vizual materiallar qollashning oquvchilarning e'tiborini ushlab qolishga va mavzuni tushunishni osonlashtirishga ta'siri korsatadi. Raqamli texnologiyalar nafaqat ta'lim mazmunini, balki uning shakl-shamoyili, metodikasini ham tubdan o'zgartirmoqda. An'anaviy sinf tizimi orniga individual, moslashuvchan va ochiq ta'lim modellari kirib kelmoqda.[2:27]

Zamonaviy texnologiyalarni kengaytirish uchun oqituvchilarning malaka oshirish kurslarini kuchaytirish, darslar dizaynini oquvchilarning ehtiyojiga moslashtirish, multimediya va interfaol materiallarni ishlab chiqish va joriy etish, infratuzilmani yaxshilash, pedagogik innovatsiyalarni sinovdan otkazish kabi takliflar bolishi mumkin. A.Karimovning fikricha raqamli ta'lim **ta'limga kirishni kengaytiradi**, masofadan oqish, onlayn kurslar va elektron resurslar orqali hatto geografik jihatdan cheklangan hududlardagi oquvchilar va talabalar uchun imkoniyatlar yaratadi. U **ta'lim jarayonini individuallashtirishga** yordam beradi: har bir talaba uchun mos dars material, tempo va oqish yoli belgilab berilishi mumkin. Elektron resurslar va interaktiv platformalar yordamida **oquvchilar e'tiborini jalb qilish va faolligini oshirish** mumkin. Raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini samaraliroq **resurslardan foydalanish**, vaqt va xarajatlarni kamaytirish imkonlari paydo boladi. Oqituvchilarning texnologik savodxonligi: ular raqamli platformalar, elektron oquv materiallari, interaktiv metodlar bilan ishlashga tayyor emas yoki metodik jihatdan zarur konikmalarga ega emasligi. Baholash va nazorat masalalari: akademik halollik, baholash mezonlari, sinovlar va imtihonlarning raqamli shakllarda otkazilishi. Sifatli

nazorat va baholash tizimlarini joriy etish: akademik halollikni saqlash, onlayn sinovlar uchun standartlar.

Zamonaviy ta'lim tizimi quyidagi asosiy xususiyatlarga ega:

- Raqamli texnologiyalarning keng qollanilishi – Onlayn darslar, masofaviy ta'lim platformalari, sun'iy intellekt asosidagi oquv dasturlari keng joriy qilinmoqda.
- Shaxsga yonaltirilgan yondashuv – Har bir oquvchining individual salohiyatini ochishga qaratilgan metodlar keng qollanilmoqda.
- Interaktivlik va muomala asosidagi ta'lim – Oquv jarayonida interaktiv vositalar (simulyatsiya, video, gamifikatsiya) faol ishlatilmoqda.
- Tanqidiy fikrlash va muammoli vazifalar yechimini orgatish – Bilimdan kora uni qollay olish konikmasi muhim bolib bormoqda.

Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar asosida dars mashg'ulotlari olib borilmoqda. Innovatsion ta'lim texnologiyalariga quyidagi texnologiyalarni kiritish mumkin. Jumladan:

- STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics),
- Flipped Classroom (ag'darilgan sinf),
- Projekt asosidagi oqitish (Project-based learning),
- Sun'iy intellekt va ChatGPT kabi vositalar ta'lim jarayonini soddalashtirish va kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Zamonaviy ta'lim tizimi bir qator muammolar bilan ham yuzma-yuz kelmoqda:

- Oquvchilarda bilim emas, bahoga yonaltirilganlik;
- Ta'lim va bozor talabining bir-biriga mos kelmasligi;
- Oqituvchilarning yangilanishi zarur bolgan kompetensiyalari;
- Qishloq joylarda ta'lim resurslarining cheklanganligi.

Zamonaviy ta'limda texnologiyalar hozirda ta'lim muassasalari zamonaviy kompyuter, axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida jihozlanmoqda. Bu esa pedagoglardan oz mehnat faoliyatlariga yangicha yondashishlarini talab etadi. Zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi oquv jarayonida ta'lim vositalari asosida pedagog faoliyat doirasining cheklanishiga emas, balki uning vazifalari va rolining ozgarishiga, pedagogik faoliyatning mukammallashuviga olib keladi. Endi pedagogdan:

- oquv kurslari dizayneri-yaratuvchisi;
- oqitish metodlari boyicha maslahatchi;
- kompyuter-oquv kurslarini interaktiv taqdim etish boyicha mutaxassis;
- ta'lim natijalarini nazorat qilish usullari boyicha mutaxassis bolish talab etiladi.

Ma'lumotlarga kora, oquv materiallarining talabalar tomonidan qabul qilinishi va ularning xotirasida saqlanib qolish darajasi oqitish usullariga bog'liq ekan. Oqituvchi oqitish jarayoniga yangi ta'lim texnologiyalarini kiritib, noan'anaviy ta'lim usullaridan: "Konferensiya darsi", "Seminar darsi", "Aralash darslar", "Oyinchoqlar yordamida dars otish", "Kasbga bog'lab dars otish", "Badiiy adabiyotlarni organish va tahlil qilish", "Evrika" (Oylab top); ta'limning qiziqarli faol usullaridan: "Kichik va katta guruhlarda ishlash", "Rolli oyinlar", "Sahna korinishi", "Krossvordlar yechish", "Zakovat savollari", "Test- sinov" topshiriqlari, "Turli tarqatma materiallardan foydalanib dars otish", "Sinkveyn oyinlari"; shuningdek, ta'limning innovatsion (yangi) usullari: "Modifikatsiyalashgan ta'lim", "Improvizatsiya", "Aqliy hujum", "Debat", "Tanqidiy tafakkurni rivojlantiruvchi usul", "Klaster usuli", "Muammoli vaziyat", "Muayyan holat, vaziyatni organish, tahlil qilish", "Har kim har kimga orgatadi", "Nuqtayi nazaring bolsin", "Multimediya" va boshqalarni qollashi muhimdir". Multimedialardan foydalanish Bu borada ta'lim jarayonida multimedia vositalaridan foydalanishning istigbolli yonalishlarini keng joriy etish yolga goyilmogda. Ta'limda multimedia vositalaridan foydalangan oqituvchi nazariy bilimlarni zamoniviy texnika vositalari yordamida namoyish etish imkoniyatiga ega boladi. Bu yangilik va ta'bir joiz bolsa, ilg'or usul talabalarda qiziqish uyg'otadi, mavzularni puxta ozlashtirishlariga xizmat qiladi, individual qobiliyatlarini rivojlantirishga, tafakkurini boyitishga, bilimlarini oshirishga yordam beradi. Multimedia resurslari yordamida talabalar u yoki bu mavzuni tezroq ozlashtiradilar, oquv jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadilar. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, zamonaviy ta'limni tashkil etishdagi muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak kafolatli natijalarga erishish ekan, bunda multimedialar ishonchli vosita bola oladi, deb hisoblaymiz. Istalgan fan oqituvchisining pedagogik dasturiy vositalarni yaratishi va ularni mashg'ulotlarda unumli qollay olishi davr talabidir. Zamonaviy ta'lim – bu doimiy rivojlanish va yangilanish jarayoni. Hozirgi zamon ta'limi — bu nafaqat bilim berish, balki shaxsning barkamol rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan kop yonalishli, kompleks jarayondir.[3: 48]

U oquvchi shaxsining har tomonlama rivojlanishini ta'minlashi, jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishi va raqobatbardosh kadrlar yetishtirishi kerak. Bugungi kunda har bir pedagogdan innovatsion fikrlash, texnologik savodxonlik va kasbga sadoqat talab etiladi. Ta'lim sohasi – bu kelajak poydevorini yaratadigan eng muhim yonalishdir. Zamonaviy ta'lim tizimi jamiyat ehtiyojlariga mos, moslashuvchan va doimiy yangilanishda bolishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI:

1. Abdulkarimov H., Suvonov O. Umumiy pedagogika: Texnologiya va amaliyot. Oquv-metodik qollanma. T., 2012 y., 105 b.
2. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. –T.: Oz MU. 2003.- 27 b.
3. Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat. Darslik. - T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2011,-48 b.
4. Abduraxmonova, G'. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va ularning samaradorligi. Toshkent: Ozbekiston pedagogika nashriyoti. (2022).
5. Karimov, A. Raqamli ta'lim: Yangi imkoniyatlar va muammolar. – Ilmiy-amaliy jurnal "Ta'lim va taraqqiyot", (2021). №4, 45–50-bet.